

Riqueza e igualdad locales

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

En momentos de aguda crisis económica cuando un Estado, como el ecuatoriano, no tiene para cubrir el gasto corriente se reducen los consumos, pero queda de lado la vía de creación de riqueza, o se descuida al sector productivo, tal vez por temor a la inequidad distributiva, sin embargo, ¿qué mayor injusticia que la situación actual donde todos pagan la factura de administradores poco previsores?

Hay premisas que dibujan las posibilidades actuales. La Ec. Gabriela Calderón de Burgos en su libro "Entre el instinto y la razón" recuerda en algunos de sus análisis que el crecimiento económico está correlacionado con la reducción de la pobreza y antecede a la búsqueda de igualdad. Se califica de nuevo liberalismo a la visión de crecimiento frente al reparto, pero es necesario contar con excedentes para entonces distribuir. La riqueza no está dada, hay que crearla y luego promover políticas de equidad.

No se trata de plutocracia cimentada en precarización sino de ubicar condiciones para generar empleo y dar oportunidades para que cada familia subsista de forma digna.

La sociedad falló al no auditar al estar callada, al dejar hacer y dejar pasar en política. No hay compromiso por intervenir activamente en la vida política, hoy queda participar en la vida económica y mejorar los controles.

Los gobiernos locales pueden iniciar con reducir pagos de patentes, incentivar la apertura de negocios, mantener impuestos prediales, fomentar el turismo, mejorar la calidad de los servicios públicos. También se propone incrementar la obra pública y la contratación de personal.

La receta perfecta no existe, ni pensar que aquello que funcionó en otro lado aplica para la realidad inmediata. Los gobernantes y la comunidad deben buscar las mejores alternativas. Hoy deben multiplicarse los emprendimientos, apoyar a los jóvenes, reeditar concursos y retos, formar patrimonio para luego compartir los beneficios del trabajo bien ganado con todos. Son tiempos inéditos en la historia que exigen un fino equilibrio entre ser y tener.